

LOBACHEVSKIY TEKISLIGIDA TO‘G‘RI CHIZIQLARNING O‘ZARO JOYLASHISHI

Fayzullayev Sherzod

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Matematika o‘qitish metodikasi kafedrası o‘qituvchisi

sherzodfayzullayev@gmail.com (901830277)

Annotatsiya. Ushbu maqolada Lobachevskiy tekisligining Kelli-Kleyn va Puankare talqinlari keltirilgan. Bu talqinlarda boshlangich tushunchalarning qabul qilinishi turli xilligi korsatilgan. Bundan tashqari Puankare talqinidagi boshlangich tushunchalar ikki xil olinganda ham Lobachevskiy aksiomasi bajarilishi ko‘rsatilgan. Lobachevskiy tekisligida to‘g‘ri chiziqlarning o‘zaro joylashishi va Yevkliddan farqli ekani ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar. Lobachevskiy tekisligi, to‘g‘ri chiziq, aksioma, parallel to‘g‘ri chiziqlar, Kelli-Kleyn talqini, Puankare talqini.

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМЫХ НА ПЛОСКОСТИ ЛОБАЧЕВСКОГО

Аннотация. В данной статье представлены интерпретации плоскости Лобачевского Келли-Клейном и Пуанкаре. Показано, что в этих интерпретациях принятие исходных концепций различно. Кроме того, аксиома Лобачевского выполняется даже в том случае, когда исходные понятия в интерпретации Пуанкаре принимаются двояко. Плоскость Лобачевского показывает взаимное расположение прямых и отличается от евклидовой.

Ключевые слова. Плоскость Лобачевского, прямая, аксиома, параллельные прямые, интерпретация Келли-Клейна, интерпретация Пуанкаре.

MUTUAL LOCATION OF STRAIGHT LINES IN THE LOBACHEVSKY PLANE

Annotation. This article presents the Kelly-Klein and Puankare interpretations of the Lobachevsky plane. In these interpretations, the acceptance of the initial concepts is shown to be different. In addition, Lobachevsky's axiom is fulfilled even when the initial concepts in Puankare's interpretation are taken in two different ways. The Lobachevsky plane shows the mutual location of straight lines and is different from Euclidean

Key words. Lobachevsky plane, straight line, axiom, parallel straight lines, Kelly-Klein interpretation, Puankare interpretation.

Yevklidning “Negizlar” deb nomlangan kitobida, geometriya fanining asosi berilgan. Bunda Yevklid asosiy tushunchalarni ta’riflashga urungan. Boshlangich tushunchalar qanoatlantirishi zarur bo‘lgan aksiomalarni keltirgan. Yevklid bu

kitobida 5 ta aksiomani keltirgan. Bular ichidan Yevklidning beshinchi postulati o‘sha davrning o‘zidayoq shubxa ostiga olingan. Beshinchi aksiomani avvalgi to‘rtta aksiomalardan foydalanib isbot qilishga urinishlar bo‘lgan. Yevklidning V-aksiomani isbotlashga urinish, har doim unga ekvivalent bo‘lgan, boshqa aksiomani qabul qilishni taqazo etgan. Shu sababdan V-aksiomaga ekvivalent bo‘lgan ko‘plab aksiomalar paydo bo‘lgan.

Bu urinishlar qariyb N. I. Lobachevskiy tomonidan, yangi Yevklid geometriyasidan boshqacha bo‘lgan, geometriya mavjud ekanini aytilishigacha, ya’ni 1826 yili Qozon universitetida qilgan “Tasavvurdagi geometriya” deb nomlangan ma’ruzasida, Yevklidning V-aksiomani avvalgilari orqali isbot qilib bo‘lmasligini aytish bilan birga, bu aksiomani inkor etuvchi yangi aksioma kiritish yo‘li bilan, tekislikda yangi geometriya xosil qilish mumkinligini ko‘rsatilgan.

Lobachevskiy aksiomasi. Tekislikda to‘g‘ri chiziq va unda yotmagan nuqta berilgan bo‘lsin. Bu nuqtadan berilgan to‘g‘ri chiziq bilan kesishmaydigan ikkita to‘g‘ri chiziq o‘tkazish mumkin.

Bu aksima paydo bo‘lgandan keyin yangi noyevklid geometriyalar paydo bo‘la boshladi. Lobachevskiy geometriyasi shular jumlasidandir. Lobachevskiy geometriyasi paydo bo‘lgandan keyin uning turli xil talqinlari paydo bo‘la boshlagan. Bularga Kelli-Klein, Puankari talqinlarini misol keltirsak bo‘ladi. Oldingi maqolalarimizda Kelli-Klein va Puankare talqinlarida Yevklidning postulatlarini va Lobachevskit aksiomasi bajarilishini ko‘rsatgan edik. Biz endi bu maqolada Lobachevskiy tekisligidagi to‘g‘ri chiziqlarning o‘zaro joylashuvini ko‘rib chiqamiz.

Biz nuqta, to‘g‘ri chiziq va tekislik tushunchalarini, maktab geometriya fanidan o‘rgangan usulimizda tasavur qilaylik. Ammo tekislikni biz ko‘rishimiz mumkin bo‘lgan qismini doira shaklida deb olamiz. Doira nuqtalarini Lobachevskiy tekisligi nuqtalari, doira vatarlarini esa Lobachevskiy tekisligi to‘g‘ri chiziqlari deb olamiz (1-rasm).

1-rasm.

Bu erda A va B tekislikdagi nuqtalar, l_1 va l_2 lar esa tekislikdagi to‘g‘ri chiziqlardir.

Lobachevskiy tekisligining Kelli-Klein talqinida to‘g‘ri chiziqlar uch hil ko‘rinishda joylashishi mumkin.

1. Kesishmaydigan to‘g‘ri chiziqlar.

Bu yerda l_1 va l_2 lar kesishmaydigan to‘g‘ri chiziqlardir (2-rasm).

2-rasm.

2. Kesishadigan to‘g‘ri chiziqlar.

Bu yerda l_1 va l_2 lar kesishadigan to‘g‘ri chiziqlardir (3-rasm).

3-rasm.

3. Parallel to‘z‘ri chiziqlar.

Bu yerda l_1 , l_2 va l_3 lar o‘zaro parallel to‘g‘ri chiziqlardir (4-rasm).

4-rasm.

Endi Lobachevskiy tekisligining Puankare talqinida to‘g‘ri chiziqlar o‘zaro qanday joylashishini ko‘rib chiqamiz. Lobachevskiy tekisligining Puankare talqinida tekislikni ikki xil ko‘rinishda qaraladi.

Birinchi xolatda Lobachevskiy tekisligi sifatida Kelli-Klein singari ko‘z bilan ko‘rish mumkin bo‘lgan soxani, ya‘ni doira olinadi. Bunda doiraning nuqtalari Lobachevskiy tekisligi nuqtalari sifatiga qaraladi. Doiraning chegaraviy nuqtalari cheksiz uzoqlikdagi nuqta bo‘ladi. To‘g‘ri chiziq sifatida doiraning chegaraviy nuqtalariga, ya‘ni aylanaga o‘zaro ortaganal bo‘lgan aylanalarning doira ichidagi qismi (yoyi) olinadi. Boshlangich tushunchalarni bu ko‘rinishda olganimizda Yevklidning postulatlari va lobachevskiy aksiomasi to‘liq bajarilishini oldingi maqolalarimizda ko‘rsatib o‘tkanmiz.

Ikkinchi xolda Yevklid tekisligida ixtiyoriy to‘g‘ri chiziqni olamiz. Yevklidning ikkinchi postulatiga ko‘ra to‘g‘ri chiziq tekislikni ikki yarim tekislikka ajratadi. Shu yarib tekisliklarning birontasini olamiz va uni Lobachevskiy tekisligi deb olamiz. Yarib tekislikning nuqtalarini Lobachevskiy tekisligi nuqtalari deb olamiz. To‘g‘ri chiziqda joylashgan nuqtalarni cheksiz uzoqlikda joylashgan nuqta bo‘ladi. Markazi

to‘g‘ri chiziqda bo‘lgan aylanalarning yarim tekislik tomonda yotgan qismini, ya‘ni yarim aylanani Lobachevskiy tekisligi to‘g‘ri chiziqlari bo‘ladi. Lobachevskiy tekisligining bu talqinida ham yevklidning postulatlar va Lobachevskiy aksiomasi to‘liq bajariladi (5.1, 5.2-rasm).

5.1-rasm.

5.2-rasm.

Bu erda A va B tekislikdagi nuqtalar, l_1 va l_2 lar esa tekislikdagi to‘g‘ri chiziqlardir.

Endi Lobachevskiy tekisligining puankare talqinida ham to‘g‘ri chiziqlar o‘zaro uch xil ko‘rinishda joylashishini ko‘rsatamiz

1. Kesishmaydigan to‘g‘ri chiziqlar (6.1, 6.2-rasm).

6.1-rasm.

6.2-rasm.

Bu yerda l_1 va l_2 lar kesishmaydigan to‘g‘ri chiziqlardir.

2. Kesishadigan to‘g‘ri chiziqlar (7.1, 7.2-rasm).

7.1-rasm.

7.2-rasm.

Bu yerda l_1 va l_2 lar kesishadigan to‘g‘ri chiziqlardir.

3. Parallel to‘g‘ri chiziqlar (8.1, 8.2-rasm).

8.1-rasm.

8.2-rasm.

Bu yerda l_1 , l_2 va l_3 lar o‘zaro parallel to‘g‘ri chiziqlardir.

Demak, xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki Lobachevskiy tekisligida to‘g‘ri chiziqlar Yevklid tekisligidan farqli bo‘lib o‘zaro uch xil ko‘rinishda joylashar ekan. Yevklid tekisligida kesishmaydigan va parallel to‘g‘ri chiziqlar bir xil ma‘noni anglatrsa, Lobachevskiy tekisligida parallellik va kesishmaydigan tushunchalar bir-biridan farq qilar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh. U. Fayzullaev. Puankare talqinining fazoviy tasviri. “Zamonaviy matematikaning nazariy asoslari va amaliy masalalar” Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. Andijon. 28-mart 2022 yil. I-qism.
2. I. M. Hatamov, SH. U. Fayzullaev. Lobachevskiy tekisligining gipervoloid ustidagi talqini. Fizika, matematika va informatika. Ilmiy – uslubiy jurnal. Toshkent – 2019 yil. 1-son.
3. Н.В.Ефимов. Высшая геометрия. Москва. Физматлит. 2004
4. Н.Г.Подаева, Д.А.Жук. Лекции по основам геометрии. Елец:2008г.
5. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
6. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
7. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
8. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
9. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
10. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
11. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
12. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
13. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.